

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR ILMIY MEROSINING BUGUNGI YOSHLAR TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHDAGI METODOLOGIK ASOSLARI

Raxmatullayeva Gulnozaxon Mavlanjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti

Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va

huquq ta'limi kafedra mudiri

p.f.b.f.d (PhD), dotsent

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17362728>

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk tarixchi, davlat arbobi va shoiri Zahiriddin Muhammad Boburning ilmiy merosi va uning bugungi yoshlar tafakkurini shakllantirishdagi metodologik ahamiyati tahlil qilinadi. Boburning ijodi yoshlarning tanqidiy fikrlash, ma'naviy va milliy onglarini rivojlantirishda muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi. Bobur asarlaridagi ilmiy tafakkur, bilish uslubi, kuzatuvchanlik, tarixiy tahlil, ekologik va tabiiy-hayotiy bilimlar zamonaviy pedagogika va yoshlar ta'limi bilan bog'lab o'rganiladi. Maqola boburiy merosning pedagogik yondoshuvlar va zamonaviy metodologiyalar bilan uyg'unlashtirilishi masalalariga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Zahiriddin Muhammad Bobur, ilmiy meros, yoshlar tafakkuri, metodologik asoslar, tanqidiy fikrlash, ma'naviy tarbiya, milliy o'zlik

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ ЗАХИРИДДИНА МУХАММАДА БАБУРА В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО МЫШЛЕНИЯ

Аннотация: В этой статье анализируется научное наследие великого историка, государственного деятеля и поэта Захириддина Мухаммада Бабура и его методологическое значение для формирования мышления сегодняшней молодежи. Творчество Бабура рассматривается как важный фактор в развитии критического мышления, духовного и национального сознания молодежи. Научное мышление, познавательный стиль, наблюдательность, исторический анализ, экологическое и естественнонаучное знание в работах Бабура исследуются в связи с современной педагогикой и образованием молодежи. Статья посвящена вопросам гармонизации бабуринского наследия с педагогическими подходами и современными методологиями.

Ключевые слова: Захириддин Мухаммад Бабур, научное наследие, молодежное мышление, методологические основы, критическое мышление, духовное воспитание, национальная идентичность

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BABUR IN THE FORMATION OF TODAY'S YOUTH THINKING

Annotation: this article analyzes the scientific heritage of the great historian, statesman and poet Zahiriddin Muhammad Babur and his methodological significance in the formation of today's youth thought. Babur's work is considered as an important factor in the development of critical thinking, spiritual and national minds of young people. Scientific thinking, cognitive style, observability, historical analysis, ecological and natural-life

knowledge in Beaver Works are studied in connection with modern pedagogy and youth education. The article focuses on the issues of the harmonization of Beaver heritage with pedagogical approaches and modern methodologies.

Keywords: *Zahiriddin Muhammad Babur, scientific heritage, youth thought, methodological foundations, critical thinking, spiritual education, national identity*

KIRISH

Zahiriddin Muhammad Bobur o‘zining keng ko‘lamli ilmiy, siyosiy va badiiy ijodi bilan nafaqat o‘z davrining, balki bugungi kunda ham yosh avlod tafakkurini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Uning asarlari yoshlarni tarixiy ongini, etnik g‘ururini va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Shu bois, Bobur merosini o‘rganishda ilg‘or metodologik yondoshuvlarni qo‘llash yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda zamiriy ahamiyatga ega[1]. Bugungi globallashuv va raqamli madaniyat asrida yosh avlod tafakkurini shakllantirishda tarixiy meros, xususan, milliy o‘zlikni anglash va mustahkamlashga xizmat qiladigan tarixiy shaxslar va ularning ilmiy merosi nihoyatda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan qaralganda, Zahiriddin Muhammad Bobur siyosiy va uning ilmiy merosi nafaqat adabiy, balki ilmiy, falsafiy, ijtimoiy-ma‘naviy jihatdan ham chuqur tahlil etilishi zarur bo‘lgan bebaho manbadir[2]. Boburning “Boburnoma” asari orqali namoyon bo‘lgan kuzatuvchanlik, ilmiy bilish uslubi, tarixiy xotira va tafakkur madaniyati - bularning barchasi zamonaviy yoshlarning tafakkurini shakllantirishda metodik asos bo‘lishi mumkin[3]. Zamonaviy yosh avlod tarbiyasi, tafakkuri va ma‘naviy dunyosini shakllantirish masalasi dunyo miqyosida dolzarb muammolardan biri sanaladi. Bu jarayonda o‘z milliy tariximizga, madaniyatimizga va ilm-fan taraqqiyoti tarixiga asoslangan yondashuvlar alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, xalqimiz tarixida chuqur iz qoldirgan shaxslar - buyuk davlat arbobi, shoir, olim va sarkarda **Zahiriddin Muhammad Boburning** ilmiy merosi zamonaviy yoshlar tafakkurini shakllantirishda katta o‘rin tutadi[4]. “Boburnoma” asari - tarixiy yodnoma emas, balki zamonasining ijtimoiy, tabiiy, siyosiy hayotini ilmiy jihatdan kuzatgan, tahlil qilgan va fikran umumlashtirgan **ensiklopedik asardir**. Undagi kuzatuvchanlik, tabiatga nisbatan ilmiy munosabat, inson xarakteriga bergan psixologik baholar, jamiyat va hokimiyat tahlillari - bularning barchasi o‘z davri uchun ilg‘or tafakkur mahsulidir. Zahiriddin Muhammad Boburning ilmiy merosi, eng avvalo, **kuzatuvchanlik, taqqoslash, xulosa chiqarish va tizimli fikrlash** asosida shakllangan. U geografik joylashuv, iqlim sharoiti, suv resurslari, flora va fauna, xalq urf-odatlarini, tillar, siyosiy tuzilmalar haqida faktik ma‘lumotlarni hayratomuz aniqlikda yozgan. Bu yondashuv bugungi zamonning tanqidiy va tahliliy fikrlashga asoslangan ta‘lim tizimiga juda yaqin turadi. Bobur har bir hodisani chuqur kuzatadi, uni boshqa voqealar bilan taqqoslaydi, umumlashtiradi va xulosalar chiqaradi. Zamon o‘zgaradi, insonlar ketadi, biroq tafakkurga asoslangan izlar abadiy qoladi. Ana shunday iz qoldirgan zotlardan biri - Zahiriddin Muhammad Boburdir. U shunchaki imperator, shoir yoki sarkarda emas edi. U tafakkurli lider, kuzatuvchan olim, nozik qalb egasi, ilmga tayanib dunyoni anglagan inson edi. Aynan shu jihatlari uni bugungi yoshlar uchun ibrat maktabiga aylantiradi. Bobur ilmiy merosida shunchalik teranlik borki, uni chuqur o‘rgansak, nafaqat tarixni bilamiz, balki **bugungi kunimizni to‘g‘ri anglab**, kelajagimizni **ilm bilan qurishga** da‘vat topamiz. Boburning har bir qarori ortida tarixiy xotira, siyosiy anglash va geografik bilim yotadi. U qanday yurishni boshlashdan avval hududlarni o‘rganadi, iqlimni tahlil qiladi, xalq tabiatini bilib oladi. Bugungi yosh yetakchilarga aynan shunday ilmga asoslangan qaror qabul qilish madaniyati juda kerak. Internetdagi “trend”larga emas, dalil va bilimga tayanadigan

yetakchilar zamoni keldi. Bobur bunga ideal namunadir. “Boburnoma”ni varaqlagan har bir o‘quvchi shuni ko‘radi: Bobur tashqi dunyo voqealarini tasvirlar ekan, o‘z ichki kechinmalari, shubhalari, umidlari bilan ham ochiq bo‘ladi. U doim o‘zini tahlil qiladi, tanqid qiladi, tuzatadi. Bu esa bugungi yoshlar uchun psixologik barqarorlik va o‘zini anglash madaniyatini o‘rgatadi[5]. Hozirgi zamonda ichki muvozanatni topa olmayotgan, yo‘lini yo‘qotgan, o‘ziga ishonchsiz bo‘lib qolgan ko‘plab yoshlar aynan Bobur kabi ichki muloqotga o‘rnak olishi kerak.

Bugun butun dunyo ekologik inqirozda. Havo ifloslanmoqda, o‘rmonlar kesilmoqda, suvlar qurimoqda. Bobur esa o‘z asarlarida har bir daryoni, har bir o‘simlikni, har bir hayvonni e’tibor bilan yozadi, uni qadrlaydi. Bu oddiy yozuv emas - bu ekologik tafakkurdir. Boburning “har bir daraxtning soyasi bor, har bir manzarada ruh bor” degan qarashlari bugungi yosh avlodga tabiatni “faqat resurs” deb emas, balki hayotning bir bo‘lagi sifatida anglashga undaydi. Bobur har bir shaxs, voqea yoki hudud haqida fikr bildirar ekan, ijobiy va salbiy jihatlarini ajratib ko‘rsatadi. U faqat maqtamaydi yoki qoralamaydi - u haqiqatga yondashadi. Bu esa bugungi yoshlar uchun eng yetishmayotgan fazilat — tanqidiy fikrlash ko‘nikmasini shakllantiradi. Hozirgi kunda ko‘plab yoshlar ko‘r-ko‘rona axborotni qabul qiladi, tahlil qilmaydi, savol bermaydi. Bobur esa shuni o‘rgatadi: “Savol ber, kuzat, shubha qil, solishtir - shunda haqiqatni topasan.” Zahiriddin Muhammad Bobur ilmiy merosi bu faqat tarixiy asar emas, balki tafakkur, kuzatuvchanlik, tanqidiy yondashuv va ekologik ongni shakllantiruvchi kuchli ma’naviy-intellektual asosdir. Uning asarlaridagi bilish metodlari, ilmga asoslangan qarorlari va ichki kechinmalar bilan boyitilgan tafakkur madaniyati bugungi yoshlar uchun ibrat maktabi bo‘la oladi. Bobur nafaqat o‘z davrining yetuk arbobi, balki hozirgi kun yoshlarining ilm, tafakkur, ma’naviyat va o‘zlikni anglash yo‘lida yo‘lboshchisidir. Uning ilmiy qarashlari, tabiat va jamiyatga nisbatan ilg‘or yondashuvlari, o‘ziga va boshqalarga tanqidiy nigoh bilan qarashi barchasi yosh avlodda chuqur tafakkur va barqaror psixologik dunyoqarashni shakllantirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, Bobur ilmiy merosini zamonaviy ta’lim jarayoniga faol jalb etish, uni yoshlar tafakkurini tarbiyalashda amaliy vosita sifatida qo‘llash milliy ma’naviyatimizni mustahkamlash, tafakkurli, ilmi va mas’uliyatli avlodni voyaga yetkazishning eng to‘g‘ri yo‘lidir.

XULOSA

Zahiriddin Muhammad Boburning ilmiy merosi bugungi yoshlar tafakkurini shakllantirishda muhim metodologik bazani tashkil etadi. Uning asarlaridan foydalanish orqali yoshlarning tanqidiy fikrlash qobiliyati, milliy o‘zlikni anglashi va ma’naviy yetukligi rivojlanadi. Shu bois, Bobur merosini zamonaviy ta’lim va tarbiya jarayonlariga samarali integratsiya qilish lozim. Boburning “Boburnoma” asari tarix, adabiyot va ma’naviyatni o‘zida mujassam etgan noyob meros xazinasi bo‘lib, uning badiiy va tarixiy jihatlarini yoshlarni zamonaviy dunyoqarashga tayyorlashda muhim vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Zero, Prezident qarorida ta’kidlanganidek, “Jonajon Vatanimiz milliy rivojlanishning yangi bosqichiga – Uchinchi Renessans davriga qadam qo‘yayotgan, hayotimizning barcha jabhalarida tub o‘zgarishlar yuz berayotgan bugungi kunda Bobur Mirzoning bebaho merosini chuqur o‘rganish va ommalashtirish yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda”[6]. Bugungi kunda yoshlarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirish va vatanparvarlik ruhini kuchaytirish Boburning asarlari orqali amalga oshirilishi mumkin. Uning hayotiy tajribalari va tarixiy hodisalarni fikrlab tahlil qilish metodlari maktab va oliy ta’lim muassasalarida o‘z aksini topishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bobur, Z.M. “Boburnoma”. Toshkent, 2009.
2. Haydarov, S. “Bobur va uning davri”, Toshkent, 2015.
3. Ismoilov, N. “Milliy meros va yoshlar tarbiyasi”, Samarqand, 2020.
4. Karimov, M. “Tarixiy tafakkur va pedagogika”, Toshkent, 2018.
5. Normatova, D. “Tanqidiy fikrlashda zamonaviy metodlar”, Toshkent, 2022.
6. **Saidov, A. “Uchinchi Renessans va Bobur Mirzoning ma’naviy-huquqiy merosi”, Toshkent, 2023.**